

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 269

Marzo 2022

Pterourus pilumnus (BOISDUVAL, 1836)
(Lepidoptera: Papilionidae) reporte nuevo para la
fauna de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Por Jean-Michel Maes.

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836), Honduras: Reserva Biológica Guajiquiro (foto Jared Sánchez).

***Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836)
(Lepidoptera: Papilionidae) reporte nuevo para la
fauna de Nicaragua, El Salvador y Honduras.**

Por Jean-Michel Maes¹.

RESUMEN

Se reporta la especie *Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836) (Lepidoptera: Papilionidae) como nuevo registro para la fauna de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Palabras claves: Papilionidae, faunística

DOI: [10.5281/zenodo.xxxxxx](https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxx)

ABSTRACT

The species *Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836) (Lepidoptera: Papilionidae) is reported as new for the fauna of Nicaragua, El Salvador and Honduras.

Key Words: Papilionidae, faunistic

¹Museo entomológico de León (MEL), A.P. 527, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info
ORCID # 0000-0002-5425-3439

INTRODUCTION

Un catálogo de las mariposas de la familia Papilionidae de Nicaragua fue elaborado por Maes (2006) con un censo total de 28 especies.

Una actualización de la nomenclatura, así como el registro de tres especies adicionales se desarrolló por Tercero, Weber, van den Berghe, Block & Maes (2020).

La fauna de Papilionidae de Nicaragua quedaba entonces en Leptocirini (2 especies de *Mimoides*, 1 *Protesilaus*, 4 *Neographium*), Troidini (4 *Battus*, 9 *Parides*) y Papilionini (8 *Heraclides*, 1 *Papilio*, 3 *Pterourus*).

Recientemente se confirmó la presencia de *Neographium thyastes* para Nicaragua (Rojas, Hernández & Maes, 2022), llevando la fauna de Papilionidae de Nicaragua a 33 especies y subespecies.

Por lo anterior se confirma la utilidad de la plataforma iNaturalist, ya que las 4 especies reportadas fueron en base a observaciones de usuarios de dicha plataforma. Históricamente, el vacío parcial de información que existe entre el centro de México y Costa Rica, debido a muchos factores, de los cuales el principal es falta de priorización de la conservación del medio ambiente, suponiendo que la prioridad es la producción agrícola. La cadena completa de estudios de Biodiversidad es muy débil, faltan colectas, colecciones, especialistas, publicaciones, dejando una espiral que impide avanzar. Las plataformas de intercambios de datos de biodiversidad crean una oportunidad muy valiosa para las regiones ya mencionadas, proveen de una posibilidad de presentar observaciones, almacenarlas, lograr mejores identificaciones taxonómicas, y por ende permiten construir poco a poco la fauna y flora de la región, de manera dinámica, no solo en crecimiento de la cantidad de datos, sino en la actualización de los nombres científicos y la calidad de las identificaciones.

***Pterourus* SCOPOLI, 1777.**

La taxonomía de los Papilionidae, como la de muchos grupos de plantas y animales, está todavía en reorganización. El género *Pterourus* SCOPOLI a veces se considera un subgénero del género *Papilio* LINNAEUS, 1758. Presenta una distribución geográfica que va desde Alaska hasta Argentina. Abarca 29 especies y numerosas subespecies. Dos especies adicionales se incluyen en este género, originarias de China y Taiwán.

Para la región Mesoamericana (sur de México hasta Panamá), presenta 12 especies:

- ✚ *Pterourus esperanza* (BEUTELSPACHER, 1975): México (Oaxaca).
- ✚ *Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836): México y Guatemala.
- ✚ *Pterourus multicaudata grandiosus* (AUSTIN & EMMEL, 1998): centro de México hasta Guatemala.
- ✚ *Pterourus garamas electryon* (BATES, 1864): México (Chiapas) hasta Nicaragua.
- ✚ *Pterourus garamas syedra* (GODMAN & SALVIN, 1878): Costa Rica y Panamá.
- ✚ *Pterourus victorinus morelius* (ROTHSCHILD & JORDAN, 1906): Oeste de México.
- ✚ *Pterourus victorinus victorinus* (DOUBLEDAY, 1845): Este de México hasta Nicaragua.
- ✚ *Pterourus coroebus vulneratus* (BUTLER, 1872): N Costa Rica.
- ✚ *Pterourus coroebus laetitia* (BUTLER, 1872): S Costa Rica y Panamá.
- ✚ *Pterourus birchallii bryki* (STRAND, 1930): Honduras hasta Panamá central.
- ✚ *Pterourus birchallii birchallii* (HEWITSON, 1863): Sur de Panamá hasta Colombia.
- ✚ *Pterourus ascolius zalates* (GODMAN & SALVIN, 1890): Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

***Pterourus pilumnus* (BOISDUVAL, 1836).**

Papilio pilumnus BOISDUVAL, 1836:340-341 [México].

Distribución: sur de Texas, este de México hasta Honduras, Nicaragua.

Nuevo reporte para la fauna de Nicaragua, El Salvador y Honduras. La especie no tiene subespecie descrita y en la página web de “Butterflies of America” la distribución geográfica dada es México hasta Guatemala, con especímenes esporádicos en Estados Unidos.

La distribución de *Pterourus pilumnus* corresponde a la distribución de su planta hospedera, *Litsea glaucescens*, en áreas de montañas, en Nayarit, en el oeste de México, desde Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, en la parte este de México, continuando con Oaxaca y Chiapas. La especie es ausente de Yucatán. Sigue luego de Chiapas, Guatemala, El Salvador, el sur de Honduras y el norte de Nicaragua.

Material estudiado:

El Salvador: Reserva Privada La Encantada, alt. 2200 m, 14-IX-2020 (iNaturalist, observación # 59688013 por Silvia Figueroa “fundacionfigueroametapan”).

Honduras: Guajiquiro: Reserva Biológica Guajiquiro, alt 2000 m, 26-IV-2020 (iNaturalist, observación # 43828850 por Danny “dannycl”).

Honduras: Guajiquiro: Reserva Biológica Guajiquiro, alt. 1700 m, 4-X-2021 (iNaturalist, observación # 97217509 por Jared Sánchez “jared_sanchez”).

Honduras: Opatoro: Reserva Biológica Guajiquiro, alt. 1750 m, 6-VII-2021 (iNaturalist, observación # 86066320 por Franklin Aguilar “franklinjaguilar”).

Honduras: Joya Grande: Reserva Biológica Cerro Uyuca, alt. 1800 m, 8-X-2021 (iNaturalist, observación # 97996449 por Eric van den Berghe “ericvandenbergh”).

Honduras: San Antonio de Oriente: Reserva Biológica Cerro Uyuca, alt. 1900 m, 19-VIII-2021 (iNaturalist, observación # 91816867 por Oliver Komar “oliverkomar”).

Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Mogoton, alt. 1300 m, 9-X-2021 (iNaturalist, observación # 97775249 por Jessie Stuebner “jstuebner”).

Distribución geográfica de *Pterourus pilumnus*. El mapa fue elaborado con iNaturalist.

Distribución geográfica de *Pterourus pilumnus*. Ubicaciones de las localidades de los reportes nuevos en El Salvador, Honduras y Nicaragua. El mapa fue elaborado con iNaturalist.

Plantas hospederas: Lauraceae: *Litsea glaucescens* KUNTH (Tyler *et al.*, 1994; Beccaloni *et al.*, 2008).

Conocido como Falso laurel o Laurel silvestre, tiene muchos usos, principalmente para la cocina como condimento, para tratar algunas enfermedades, como forraje para ganado y como ornamental para ceremonias religiosas como Domingo de Ramos (Hernández-Flores & Vargas-Licona, 2020). La especie está asociada a zonas de montañas, en bosques de encino (*Quercus*), pino-encino (*Pinus - Quercus*), oyamel (*Abies*) y en bosque mesofilo de montaña (Hernández-Flores & Vargas-Licona).

Esta especie de planta es considerada en peligro de extinción, según la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT, 2010).

La distribución de la planta hospedera hacía previsible los nuevos reportes, ya que se ubican en la provincia “núcleo de Chiapas”, que abarca las montañas desde Chiapas hasta el norte de Nicaragua. La planta se distribuye también en la zona de San José, en Costa Rica, donde la mariposa no ha sido reportada.

Distribución geográfica de *Litsea glaucescens*. El mapa fue elaborado con iNaturalist (cuadritos anaranjados), con puntos adicionales de ocurrencias importados de GBIF (puntitos rojos).

Distribución geográfica de *Litsea glaucescens*. El mapa fue elaborado con iNaturalist, con puntos adicionales de ocurrencias importados de GBIF.

Fotografía de espécimen de México: Chiapas: Comitán de Domínguez, alt. 1600 m (fotografía de Raúl Trujillo Tovar, observación # 37311433 en iNaturalist).

Fotografía de espécimen de México: Chiapas: San Cristóbal de las Casas, alt. 2200 m (fotografía de Francisco Herrera, observación # 20370075 en iNaturalist).

Fotografía de espécimen de El Salvador: Reserva Privada La Encantada (fotografía de Silvia Figueroa, observación # 59688013 en iNaturalist).
©Enrique Figueroa Lemus Foundation.

Fotografía de espécimen de Honduras: Reserva Biológica Guajiquiro, alt. 1700 m (fotografía de Jared Sánchez, observación # 97217509 en iNaturalist).

Fotografía de espécimen de Nicaragua: Nueva Segovia, Cerro Mogoton (fotografía de Jessie Stuebner, observación # 97775249 en iNaturalist).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Stewart Tomlinson “stomlins701”, Dave Rogers “daverogers” y Ale Türkmen “aleturkmen” por la revisión de las identificaciones en iNaturalist. A los observadores en iNaturalist que encontraron los primeros reportes de *Pterourus pilumnus* para El Salvador, Honduras y Nicaragua: Silvia Figueroa, Danny “dannycl”, Jared Sánchez, Franklin Aguilar, Eric van den Beghe, Oliver Komar y Jessie Stuebner. Para las fotografías que ilustran este documento, agradecemos a la Fundación Enrique Figueroa Lemus, Jessie Stuebner, Francisco Herrera, Raúl Trujillo Tovar y Jared Sánchez.

BIBLIOGRAFÍA

BECCALONI G.W., VILORIA A.L., HALL S.K. & ROBINSON G.S. (2008) Catalogue of the hostplants of Neotropical butterflies. Catálogo de las plantas huésped de las mariposas Neotropicales. M3M, Monografías Tercer Milenio, S.E.A., Zaragoza, España, Vol. 8, 536 pp.

HERNÁNDEZ-FLORES S.D. & VARGAS-LICONA G. (2020) El laurel silvestre (*Litsea glaucescens*) especie en peligro de extinción con alto valor de uso. UNO Sapiens, Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No.1, 2(4):25-29.

iNaturalist - <https://www.inaturalist.org/home> (Consultado III-2022).

MAES J.M. (2006) Papilionidae (Lepidoptera) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 66, Suplemento 3, 241 pp.

ROJAS J., HERNÁNDEZ B. & MAES J.M. (2022) *Neographium thyastes* (DRURY, 1782) (Lepidoptera: Papilionidae) confirmado para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 267:12 pp.

SEMARNAT (2010) Norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestre - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre 2010. 78 pp.

TERCERO C., WEBER I., van den BERGHE E., BLOCK N. & MAES J.M. (2020) *Heraclides ornythion ornythion*, *Heraclides paeon thrason* y *Neographium thyastes panamensis* (Lepidoptera: Papilionidae) reportes nuevos para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 210:20 pp.

TYLER H.A., BROWN K.S. & WILSON K.H. (1994) Swallowtail butterflies of the Americas. A study in biological dynamics, ecological diversity, biosystematics, and conservation. Gainesville, Scientific Publishers, 376 pp.

WARREN A.D., DAVIS K.J., STANGELAND E.M., PELHAM J.P., WILLMOTT K.R. & GRISHIN N.V. (2016) Illustrated Lists of American Butterflies. <http://www.butterfliesofamerica.com/> (Consultado III-2022).

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal of the Nicaragua Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico, Asociación Nicaragüense de Entomología
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.